

FRANCE

FRANCE

BOSHLANG'ICH SINF MATEMATIKA DARSLARIDA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Maxsudova Sohiba Karimkul qizi

Guliston Davlat Universiteti tayanch doktoranti
(Guliston, Uzbekistan)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7813413>

Annotatsiya. Ushbu maqola boshlang'ich sinf matematika darslarida ilg'or xorijiy tajribalar, ularning ahamiyati, samarasi, shuningdek muallif tomonidan amaliyotda qo'llanilib, yaxshi samaraga erishgan "Ko'paytirishning xorijiy usullar", uning metodikasi va samarasi haqida.

Kalit so'zlar. Xorijiy, tajriba, ko'paytirish, samaradorlik, ta'lim tizimi.

Annotation. This article is about advanced foreign experiments in primary school mathematics lessons, their importance and effectiveness, as well as "Foreign methods of multiplication", its methodology and effectiveness, which were used by the author in practice and achieved good results.

Keywords. Foreign, experience, reproduction, efficiency, education system

Аннотация. В данной статье речь идет о передовых зарубежных экспериментах на уроках математики в начальных классах, их значении и эффективности, а также о «Зарубежных методах умножения», их методологии и эффективности, которые были использованы автором на практике и дали хорошие результаты.

Ключевые слова. Зарубежный опыт, воспроизводство, эффективность, система образования.

"Davlatning qudratini yoki ojizligini bilmoqchi bo'lsang, o'sha yurtdagi o'qituvchilarga bo'lgan munosabatga boq!" deya o'zining ta'lim haqidagi fikrini bildirib o'tgan edi buyuk siyosatchi, Germaniya Imperiyasining birinchi kansleri Otto Fon Bismark. Darhaqiqat, bugungi kunda har qaysi xalq davlat va jamiyatning taraqqiyot darajasi, avvalambor uning inson kapitaliga, inson rivojiga berayotgan e'tibori bu yo'ldagi say-harakatlari bilan o'lchanadi.

Dunyoning rivojlangan davlatlar ta'lim tizimi xalqaro baholash dasturlari yordamida aniqlanadi. Xalqaro baholash dasturlariga PISA, PIRLS, TIMSS, EGRA/EGMA, TALES kabilarni misol keltirish mumkin

"Bizning maqsadimiz - O'zbekistonni jadal islohotlar, ilm-fan, ta'lim va innovatsiyalar orqali erishish mumkin bo'lgan rivojlangan davlatga aylantirish" deya ta'kidlagan muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Mamlakatimiz innovatsion taraqqiyot yo'lida shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir davrda kelajagimiz davomchilari bo'lmish yoshlarni ijodiy g'oyalari va ijodkorligini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning bilim,

ko'nikma va malakalarini shakllantirish hamda ilg'or xorijiy tajribalar, xalqaro mezon va talablar asosida baholash tizimini takomillashtirish, shu yo'lda xalqaro tajribalarni o'rganish, mavjud tizimni har tomonlama qiyosiy tahlil qilish, tegishli yo'nalishdagi xalqaro va xorijiy tashkilotlar, agentliklar, ilmiy-tadqiqot muassasalari bilan yaqindan hamkorlik qilish muhim ahamiyatga egadir.

Shu maqsadda, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 sentyabrdagi "2018–2021 yillarda O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi to'g'risida"gi №PQ-3931- son qarorida ta'lim sifatini yaxshilash va innovasion ta'lim texnologiyalarini joriy etish vazifasi belgilangan. Unga ko'ra ilg'or jahon tajribasiga tayanib, yangi davlat ta'lim standartlari va umumiy o'rta ta'lim o'quv dasturlarini, shu jumladan STEAM usulini bosqichma-bosqich joriy etish va takomillashtirish ko'zlangan. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" 2018-yil 8-dekabrdagi 997-sonli qarori bilan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi huzurida Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish Milliy markazi tashkil etildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Prezident maktablarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 2019 yil 20 fevraldagi PQ-4199-son qaroriga asosan Respublikamizning har bir hududida iqtidorli yoshlarni aniqlash maqsadida Prezident maktablari ochildi.

Mavjud, xorijiy o'qitish tajribasiga yangicha nazar tashlash, uni qayta ko'rib chiqish, ilg'or g'oyalarni mahalliy o'qitish amaliyotida qo'llash yo'llarini izlash maqsadga muvofiq ko'rinadi. Zamonaviy maktabda o'quv jarayonini jamlangan xorijiy tajriba yordamida takomillashtirish imkoniyati g'oyasi pedagogika fanini rivojlantirish uchun deyarli bir xil ustuvor yo'nalishlarning mavjudligiga asoslanadi. Prezidentimiz 2020-yil 24-yanvar kuni Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasida maktab o'quv dasturlarini ilg'or xorijiy tajriba asosida takomillashtirish, o'quv yuklamalari va fanlarni qayta ko'rib chiqish, ularni xalqaro standartlarga moslashtirish, darslik va adabiyotlar sifatini oshirish zarurligini takidlagan. Maktablarda moddiy-texnik ta'minotini yaxshilash, o'quv tarbiya jarayonida xalqaro zamonaviy pedagogik texnologiyalarini qo'llash bo'yicha vazifalarini belgilab berdi. Uzlüksiz ta'lim tizimidagi ushbu dolzarb muammoni yechimini esa nafaqat yoshlar, balki butun jamiyatimiz

a`zolarining bilimli, saviyasini oshirish uchun avvalo ilm-ma`rifat, yuksak ma`naviyat kerak. Ilm yo`q joyda qoloqlik, jaholat va to`gri yo`ldan adashish bo`ladi. Sharq donishmandlari aytganidek: “Eng katta boylik-bu aql-zakovat va ilm, eng katta meros bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik-bu bilimsizlikdir!”

Ilg`or xorijiy davlatlarda ta`lim- tarbiya tizimida qo`llanilib, yaxshi natijalar olish imkoniyatini bergan zamonaviy ta`lim berish majburiyatlaridan unumli foydalanish metodlarini ishlab chiqish va o`quvchilar bilan olib boriladigan o`quv jarayoniga uni joriy etishda qanday natijalarga erishamiz?

Ushbu yechimni topishga qo`yilgan maqsadlar, uzluksiz ta`limda faoliyat olib borayotgan har bir ta`lim tarbiya nazariyasi va amaliyoti bilan shug`ullanadigan tarbiyachi, fan o`qituvchilari va pedagog olimlar oldidagi eng dolzarb vazifadir. Bu dolzarb vazifalarning yechimini topish va so`zsiz uzluksiz ta`lim tizimida farzandlarimizni aql-zakovat va ilm ziyosi bilan ta`minlab ularni bilimli va ma`naviyatli kadrlar sifatida shakllantirayotgan pedagog, o`qituvchilar va tarbiyachilarning kompetentligiga bevosita bog`liq. Bu vazifani o`z sohasi bo`yicha bilimdon va tajribali to`g`ri mulohaza yurita oladigan, o`zi dars beradigan sohasi bo`yicha yuqori saviyali o`ziga va o`qitadigan jarayoniga ta`lim-tarbiya berayotgan talabalariga va o`quvchilariga nisbatan talabchan , ta`lim sifati va samaradorligiga zamon talabiga asosan amalga oshiradigan layoqatli pedagoglar, o`qituvchilar va tarbiyachilarning amalga oshira oladi.

Xalqaro tajribalarini sinchkovlik va qunt bilan o`rganish orqali ta`lim tarbiyada qotib qolgan, o`z dolzarbligini yo`qotib borayotgan ish shakllari, uslublaridan xalos bo`lish bilan birga, uni munosib tarzda yangilashda qo`shimcha boy manbalarga ega bo`lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 sentyabrdagi “2018–2021 yillarda O`zbekiston Respublikasi xalq ta`limi tizimini yanada takomillashtirish bo`yicha chora-tadbirlar dasturi to`g`risida”gi №PQ–3931- son qarori
2. O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi.Toshkent 2019.
3. O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Sh. M . Milliy taraqqiyot yo`limizni qa`tiyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko`taramiz. –T.: O`zbekiston.2017-yil.

4. Andrey Viktorovich Isaev, Lyudmila Aleksandrovna Isaeva and Alla Grigorievna Kravets. Individualized Educational Trajectory: Educational Courses Integration. World Applied Sciences Journal 24 (Information Technologies in Modern Industry, Education & Society): P. 62-67, 2013 ISSN 1818-4952 © IDOSI Publications.
5. “English Teachers: How You Can Use STEAM in Your Classroom By Jennifer Gunn” <https://resilienteducator.com/classroom-resources/steam-lessons-englishclassroom/>

